

**AVTOMOBIL TRANSPORTI SOXASINING SHAKLLANISHI VA
UNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI.**

Kenjayev Nurolim.

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti Tarix fakulteti

“Tarixshunoslik va manbashunoslik” kafedrası magistranti

Annotatsiya

Ushbu maqolada avtomobil transporti soxasining shakllanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni haqida ba'tafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sovet xokimiyati, transport taraqqiyoti, temir yo'l, avtomobil yo'l tarmoqlari, transport sohasi, Surxondaryo viloyati, avtomobil sanoati.

Annotation

This article provides detailed information about the formation of the automobile transport sector and its role in socio-economic development.

Key words: Soviet power, transport development, railway, highway networks, transport sector, Surkhandarya region, automobile industry

Sovet xokimiyati yillarida transport taraqqiyoti masalasiga markaz manfaatlarini xisobga olgan xolda aloxida e'tibor berilib, kommunistik partiyaning targibot yo'nalishiga moslashtirilgan siyosatga tayanildi. Shu maqsadda yo'llar qurilishiga xam zaruriy mablag'lar ajratildi. Bu yo'llar avvalambor, xarbiy-strategik maqsadlarni hisobga olgan xolda qurilgan bo'lsa, ikkinchidan, mamlakatning ma'muriy markazlari hisoblangan Moskva va Leningrad shaxarlarini ijtimoiy- iqtisodiy xamda madaniy-maishiy manfaatlarini, shuningdek, markaziy shaxarlar axolisini oziq-ovqat. kiyim-kechak ta'minotiga bulgan extiyojlarini qondirish masalalariga qaratilgan edi.

1920-yillarning ikkinchi yarmida siyosiy, iqtisodiy, mafkuraviy imkoniyatlarini yaratgandan sung Sovet xukumati uzining rejasi asosida xalq xujaligini sotsialistik

tizimga moslashtirish shart-sharoitlarini vujudga keltirdi. Bu siyosat transport taraqqiyoti, yo'l qurilishi soxasida xam uz aksini topdi. Masalan, markazning asosiy xomashyo manbasi hisoblangan Uzbekistonda transport soxasini rivojlantirish tufayli respublikani iqtisodiy jixatdan uz ta'siriga buysundirishga jiddiy e'tibor berildi.[1] Chunki Uzbekistonda tayyorlanayotgan xom-ashyo zaxirasi nafaqat markazning iqtisodiy qudratini, uz navbatida siyosiy-xarbiy saloxiyatini xam oshirishga xizmat qilmoqda edi. Uzbekistonda transport taraqqiyotining rivojlanishi Sovet Ittifoqining Osiyo qit'asi bilan bulgan siyosiy-xarbiy va iqtisodiy aloqalarni yo'lga quyishda xam muxim vosita bulib, xizmat qilar edi.

O'zbekistonda qurilgan temir yo'l va avtomobil yo'lining xar bir kilometri markaz manfaatlarini amalga oshirishni nazarda tutar va bu siyosiy maqsad qilib olingan edi. Shu boyis sovet xukumati Uzbekistan xududida transport tarmoqlarining xolatini urganishga jiddiy e'tibor berdi. Temir yo'l, avtomobil yo'l tarmoqlari buyicha maxsus loyixalar yaratish, uni amalga oshirishda maxsus ilmiy-tadqiqot institutlaridagi eng tajribali muxandis-texnik xodimlar jalb etildi. Sovet xukumati Uzbekistan transport tizimi tarmoqlarini rivojlantirishda asosan ikki yo'nalish buyicha rejali ish olib bordi. Birinchidan, yir osti konlarini topish, ishga tushirish va ushbu konlar oraligidagi masofalarni aniqlash; ikkinchidan, agrar tizim yo'nalishiga e'tibor berilib, arzon paxta xom ashyosini yitishtirishga muljallangan xududlarda transport yo'llarini shakllantirish va ularni yitarli mablaglar bilan ta'minlash edi.

Bular dolzarb masala sifatida xukumat qarorlarida uz aksini topdi.[2] Demak, shuni aloxida ta'kidlash kerakki, Uzbekistan Respublikasida transport soxasida qabul qilingan sovet xukumati qarorlarining asosiy maqsad va tamoyillari faqat markaz manfaatlari uchun moslashtirilgan ekan. Ushbu qurilayotgan transport tizimidan Respublikaning maxalliy axolisi samarali foydalanishi va uning turmush tarzini yuqori kutarish masalasi asosiy maqsad qilib olinmagan edi. Buni tarixiylik nuqtai-nazardan xolisona baxolash urinlidir.

Avtomobil transporta soxasida amalga oshirilgan ishlarga tarixiy jixatdan baxo berganda uning soni va salmog'ining oshib borganligini xam taxlil etish maqsadga

muvoqifidir. CHunonchi, Uzbekistonda avtomobil transporta tizimiga xam aloxida e'tibor berilib, xizmat ko'rsatish tarmoqlari shakllandi, avtomobil korxonalarining moddiy-texnik bazasi mustaxkamlanib, yangi avtomobil turlarining ta'minoti yaxshilanib bordi. Uzbekistonda dastlabki avtobus qatnovi 1906-yilda Fargona-Marg'ilon marshruti buyicha amal qilgan. Toshkentda birinchi avtobus 1909-yil dekabridan qatnay boshlagan, 1910-Yili chet ellarda ishlab chiqarilgan 8 ta kichik va bitta 40 urinli avtobuslar yo'lovchilarni tashishga xizmat qildi.[3]

1921 yilda Uzbekistonda avtomobil transporti ixtiyorida 40 ta yingil va 15 ta yuk avtomobili xamda Toshkent avtomobil ta'mirlash ustaxonasi bulib, ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish korxonalari, kadirilar tayyorlaydigan o`quv yurtlari ochildi.[4] Bu davrda sotsializmning shon-shuxratini oshirib maqtash, yolg'on ma'lumotlar asosida uning kapitalizm tizimidan afzalliklarini ko'rsatish, qushib yozish, yolg'on ma'lumotlar asosida xalqining ma'naviy ruxini kutarish, yoshlar ongiga "vatanparvarlik", "mexnatsevarlik" g'oyalarini singdirish kabi targibot-tashviqot ishlari olib borilar edi. Chunki bolsheviklar partiyasi uz xokimiyatini urnatishda katta qiyinchiliklarga duch kelgan edi. Maxalliy xalqning qarshiligini sindirish, turfa kurinishdagi xalq ozodlik xarakatlarini bostirish maqsadida turli vositalardan foydalanildi. Jumladan, sotsializmning afzalligini ta'minlashda avtomobil transporti xizmatining beqiyosligini ko'rsatish xam Sovet xokimiyatining strategik rejalaridan biri edi.

1924-yilga kelib, Respublika avtomobil transporti korxonalarida 223 ta avtomobil bulib, 145 ming tonna yuk tashilgan.[5] 1930-yilda Surxondaryoda dastlabki avtomobil transporti uyushmasi tashkil etilishi barobarida katgik to`plamali avtomobil yo'llar qurilishi boshlandi. Shuni aloxida ta'kidlash kerakki, keltirilgan 8 dona avtomobil xarbiy maqsadlarga yo'naltirildi Bundan tashqari, avtotransport vositalarini ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish korxonalari, avtotransport soxasida mutaxassis kadrlar tayyorlaydigan uquv yurtlari ochildi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda avtomobil transportiga bulgan talab nihoyatda oshdi. Buning sababi shundaki, xalq xujaligini tiklash, sanoat korxonalari,

uy-joy, maishiy-ma'muriy binolar, suv omborlari, tug'onlar, kupriklar, shaxar va qishloq qurilishi, yangi yirlarni uzlashtirish, yir osti konlarining ochilishi avtomobil transportisiz amalga oshirilmas edi. Natijada avtomobil transportlarida 1923-yilda 47,7 million tonna yuklar tashilib, 572 million tonna kilometr masofa uzlashtirildi. Avtomobil transporta ishlarini muvofiklashtirish va uni yanada takomillashtirish maqsadida 1939-yil 25 iyulda Uzbekistan Avtomobil transporta Xalq Komissarligi 134 tashkil etildi.

Uzbekistonda avtomobil transporta xizmatidan foydalanish yildan yilga oshi bordi. 1940-yilda 18,0 million tonna yuklar tashilib, 148 million tonna kilometr masofadagi ishlar bajarildi.[6] Usha Yili umumiy yo'l uzunligi 585 km bulgan 14 ta yo'nalish buylab 8,8 mln yulovch tashilgan. 1950-yillarda avtotransportda yuk va yo'lovchilar tashish usdi.[7] 1960-1980-yillarda respublikada avtotransport vositalarining tarkibi kupaydi. 1991-yilga qadar Uzbekiston xalq xujaligida asosan, Rossiyaning Moskva shaxrida ishlab chiqarilgan "ZIL", "Moskvich", Nijniy Novgorod shaxrida ishlab chikarilgan "GAZ" yuk va "Volga" yingil avtomobillari, Naberejnie Chelni shaxrida ishlab chiqarilgan "KamAZ", Tol'yatti shaxrida ishlab chiqarilgan "Jiguli", Ul'yanovsk shaxrida ishlab chikarilgan "UAZ", Chelyabinsk viloyatidagi Miass shaxrida ishlab chikarilgan "Ural", Pavlovo shaxrida ishlab chikarilgan "PAZ", Belorussiyaning Minsk shaxrida ishlab chikarilgan "MAZ", Jodino shaxrida ishlab chikarilgan "BelAZ", Gruzianing Kutaisi shaxrida ishlab chikarilgan "KAZ" avtomobillari xizmat qildi. [8]

Uzbekiston yuk mashinalari saroylarida vazifasiga kura ixtisoslashtirilgan ut uchirish, un, paxta, don, qurilish materiallari tashish, sanitariya va boshqalar soxalarida xizmat qiladigan avtomobillar guruxdariga ajratildi. Respublikada ijtimoiy-iqdisodiy sodaning turli tarmoqdariga xizmat qilishga ixtisoslashtirilgan yirik avtokorxonalar ishlab turdi. Ular, vazifasiga kura umumiy foydalanilmaydigan ichki ishlab chiqarish avtomobil transporti sirasiga kiradi.

Sovet xokimiyati 1960-yillarda katta sakrash asosida garakkiyog yo'liga utmoqchi bulib, kommunizm qurish shiori asosida dabdabali rejalarni belgilab, uni

amalga oshirishga kirishdi. Ommaviy ravishda kurik va buz yirlarni uzlashtirish, paxta yakka xokimligini ta'minlash, paxtaga bulgan talab-extiyojni qondirish, avtomobil transportini rivojlantirishga e'tibor kuchaytirildi. 1958-yilda 153,5 million tonna yuklar tashilib, 2152 million tonna kilometr masofalik ishlar amalga oshirildi. [9]

Uzbekistonda avtomobil transporti xizmati orqali 1963-yilda 269,6 million tonna yuklarni tashildi, 3678 million tonna-masofalik yuklar manziliga etkazib berildi. 1964-1967-yillarda Surxondaryo viloyatidagi avtotransport tashkilotlari yillik yuk tashish rejasi 97 foizga, axoliga avtobus xizmatini tashkil etish 95 foizga bajarildi.[10] 1964-yilda Surxondaryo viloyati avtobazalarida mexnat unumdorligi rejasi 100,2 foiz, yuk avtoparklaridan foydalanish koeffisenti 83,4 foizga bajarildi. XdR bir tonna yuk tashish tannarxi 1963-yildagiga qaraganda 10 foiz kamaydi. Yil davomida rejadan tashqari 400 ming sumga yaqin foyda olindi Olingan foyda transport ta'minotini yangilash, yangi texnika vositalarini sotib olish, transport ishchi-xodimlarining moddiy turmush darajasini yaxshilash imkoniyatini bermas edi.

Shu yillarda Surxondaryo viloyatida transport ta'minoti talab darajasida bulmasdan, yangi va zamonaviy transport vositalarini keltirish masalasi sekinlik bilan amalga oshirildi. Bu erda transportdan umumiy foydalanish va avtomobil transportining yuk oboroti kurinishlari 1964-yilda quyidagicha buldi: yuk tashish 8,2 mln tonnaga kupaydi, yarim yillik yuk oborot rejasi 106 foiz, yuk tashish rejasi 100 foizga bajarildi.[11] Biroq, ushbu ko'rsatkichlar Surxondaryo viloyati axolisining extiyojlarini qondirishga yitmas, chekka qishloqlar axolisiga transport xizmatini tashkil etish talab darajasida emas edi.

1964-yili Surxondaryo viloyatida transportdan foydalanish yillik rejasining bajarilishi quyidagi ko'rsatkichlar bilan xarakterlanadi. [12]

Avtotransport 1964-yil bajarilishi Yillik rejaning bajarilish foizi 1964-yilda-1963-yildagiga nisbatan foiz hisobida yuk oboroti 1 mln. t. km 114,5 96%, tashilgan yuk mln. t.10,696% ni tashkil etdi.[13]1964-yilda 1963-yildagiga qaraganda 2,7 mln. tonnadan kup yuk tashildi. Yuk oboroti 30 foiz oshdi. Lekin viloyat avtobazalari qoniqarsiz ishladi. Natijada viloyat buyicha 1964-yilda yuk tashish va yuk oboroti

rejalari bajarilmasdan qoldi. Viloyat avtomobil trestiga karashli 8 ta avtobazadan 3 tasi, jumladan, Denov, Kumkurg`on va SHERobod avtobazalari yillik rejani bajarmadi 141.

1965-yilning birinchi yarmida avtobuslarda yo`lovchilar tashish 22,7 mln. kishiga kupaydi. xalq xujaligi yuklarini va yo`lovchilarni tashish buyicha Uzbekistonda ma`lum yutuqlarga erishildi. Temir yo`l transportining yuk oboroti 1965-yilda 26293 million tonna-kmni, quvur tarmoqlari buyicha neft` maxsulotlari tashish yo`llari 62,8 km, avtomobil transport tarmoqlarida yuk tashish oboroti 4713 mln tonna- km. ga yitkazildi. Xalq xujaligi yuklarini tashish 1965-yilda temir yo`l transportida 32973 ming tonna, neft` tashish tarmoqlarida 1242 ming tonna, avtomobil transportida 314826 ming tonna, xavo transportida 42,5 ming tonna yuklar uz manzillariga yitkazildi. Axoliga transport xizmatini ko`rsatish buyicha ijobiy siljishlarga erishildi. 1965-yilda yo`lovchi tashish oboroti temir yo`l transportida 2134 mln. yo`lovchi km, avtomobil transportida 4196 mln. yo`lovchi km, xavo transportida 2231 mln. yo`lovchi kmni tashkil etdi. Temir yo`l buyicha 10,1 mln., avtomobil yo`li buyicha 626,0 mln, xavo transportida 1,8 mln. yo`lovchi manzilga yetkazildi.[14] 1964-1968 yillarda viloyat jamoa xujaliklari 3 mingdan ortiq xaydov, chopiq va transport traktorlari, 1600 ta paxta terish mashinasi, 2600 ta telejka, 400 ta avtomashina oldilar.[15] 1968 yilda viloyat mexanizatorlari 147 ming 900 tonna paxtani mashinalar yordamida yigib oldilar. Bu esa yalpi xosilning 43 foizini tashkil qildi. 1968-Yili mexanizatorlar katta muvaffakiyatlarga erishdilar. Mashina terimi rejasi viloyat buyicha 118 foiz bajarildi, paxta terish mashinalari bilan 147,8 ming tonna paxta yigishtirib olindi. Bu etishtirilgan jami xosilning 43 foizini tashkil qildi.

Xulosa qiladigan bulsak, Surxondaryo viloyatida avtomobil transporta tarmog`i XX asr davomida usib borib, ma`lum natijalarga erishdi. Bu sodada adoliga xizmat ko`rsatishning yangi turlari shakllandi, xalq xujaligi uchun zarur yuklarni manzillarga yitkazish buyicha alodida yutuqlarga erishildi. Uz navbatida, chor Rossiyasi va Sovet hokimiyati yillarida avtomobil transporta faqat markaz manfaatlari uchun xizmat qildi. U xom ashyo maxsulotlarini tashish, reja asosida belgilangan maxsulotlarni manzillarga yitkazish hamda yangi yirlarni uzlashtirishga safarbar etildi. Avtomobil

sanoati yangi turkumdagi avtomobillar bilan jihozlanmadi, moddiy ta'minotiga yitarlicha e'tibor berilmadi. Avtomobil transporti orqali xalq xujaligi yuklarini tashish, yo'lovchilarga xizmat qiluvchi transport tizimining ahvoli, yingil avtoulov damda avtobus sodasining ta'minoti, Sovet hokimiyatning chekka ulkalarga nisbatan olib borgan milliy kamsituvchi siyosatining asl mohiyati tarixiy manbalar asosida xolisona taxlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. - Москва: Просвещение, 1995. - С. 8-12.
2. Первушин С. Об одной из глубинных причин кризисного состояния советской экономики. И Вопросы экономики. 1991. №8,-С. 8-10.
3. Социально-экономическое развитие Узбекистана за годы Советской власти - Ташкент: Узбекистан, 1984.-С. 11.
4. Арсенов В.И. Развитие транспортных систем. // БТИ. - Москва, 2001. -С.65-72.
5. Корабоев С. Узбекистонда ленинча индустриалаштириш тажрибасидан (1925-1941 йиллар).- Тошкент: Узбекистан. 1974.-Б. 104.
6. Сурхондарё давлат архивининг Денов филиали, 425- фонд, 1-руйхат, 26-иш, 19-варак.
7. Ахметов Л., Горелкин А. Автотранспорт Узбекистана за 70 лет. Ташкент: Мехнат, 1991. - С.82.
8. Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. -Ташкент: Узбекистан, 1964. - С.37.
9. Сурхондарё вилояти давлат архиви, 454-фонд, 3- руйхат, 412-иш, 29-варак.
10. Хазраткулов А. Решение социальных вопросов в Узбекистане. - Ташкент, 1991. - С.24.

11. Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. - Ташкент: Узбекистан, 1964. - С.37.
12. Surxondaryo davlat arxivining Denov filiali, 425-fond, 1-ro'yxat, 34-ish, 11-varaq.
13. Surxondaryo viloyati davlat arxivi, 70- fond, 1-royxat, 78-ish, 29-varaq.
14. Surxondaryo davlat arxivining Denov filiali, 425-fond, 1-ro'yxat, 34-ish, 11-varaq.
15. Surxondaryo viloyati davlat arxivi, 70- fond, 1-ro'yxat, 73-ish, 23-varaq.